

XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA O'ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.

Ziyayeva Gulhayo Zokirjon qizi

Turan International University

70110102 – Pedagogika

yo'nalishi magistranti

gulhayoziyaeva40@gmail.com

+998902221515

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060672>

Annotatsiya: Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning xalqaro tajribalari tahlil qilinib, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy va O'zbekiston misolida ushbu ta'lim shaklining qonunchilik asoslari, amaliyotdagi joriy etilishi va mavjud muammolari yoritib berilgan.

Kalit so'z: Inklyuziv ta'lim, O'zbekiston ta'lim siyosati, individual yondashuv, ta'limda tenglik, ijtimoiy integratsiya, huquqiy asoslar, pedagogik moslashuv.

Аннотация: В данной статье проанализированы международные практики инклюзивного образования. На примере Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии, Китая и Узбекистана рассматриваются правовые основы, особенности практической реализации и существующие проблемы данной формы образования.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, образовательная политика Узбекистана, индивидуальный подход, равенство в образовании, социальная интеграция, правовые основы, педагогическая адаптация.

Abstract: This article analyzes international experiences in inclusive education, highlighting the legal frameworks, practical implementation, and existing challenges of this educational model in the United States, the United Kingdom, Germany, China, and Uzbekistan.

Keywords: Inclusive education, Uzbekistan's education policy, individualized approach, equity in education, social integration, legal frameworks, pedagogical adaptation.

Bugungi kunda inklyuziv ta'lim tamoyillari ko'plab davlatlarda ta'lim siyosatining ajralmas qismi bo'lib, u bolalarning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'limning turli mamlakatlardagi ko'rinishi va xalqaro tajribalarni o'ganganimizda xar bir davlatning ushbu tizimga o'ziga hos tarzda yondashganini ko'rishimiz mumkin.

Amerika Qo'shma Shtatlarida inklyuziv ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, bu yondashuv qonunchilik, pedagogika va amaliyot sohalarida keng qamrovli mexanizmlarga ega. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi - nogironligi bo'lgan yoki maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan o'quvchilarning umumiy ta'lim tizimida to'laqonli ishtirokini ta'minlash, ularning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishdir.

AQSHda inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari 1970-yillarda shakllana boshlagan. 1975-yilda qabul qilingan Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) qonuni nogiron bolalarga bepul va moslashtirilgan ta'lim olish huquqini belgilab berdi. Ushbu qonun asosida har bir o'quvchi uchun Individualized Education Program (IEP) - ya'ni, individual ta'lim rejasi ishlab chiqiladi va bu rejaga muvofiq unga mos shart-sharoitlar yaratiladi. Bundan tashqari, 1990-yildagi Americans with Disabilities Act (ADA) hamda 1973-yildagi Rehabilitation Actning 504-bo'limi inklyuziv yondashuvning huquqiy kafolatlarini mustahkamladi.[2]

Amaliyotda AQSH maktablarida nogiron o'quvchilar umumta'lim sinflarida imkon qadar ko'proq vaqt o'tkazishadi. Bunday o'quvchilarga maxsus yordamchi pedagoglar, logopedlar, psixologlar va boshqa mutaxassislar jalb etiladi. Pedagogik jarayonni moslashtirish uchun Ko'p darajali yordam tizimi (Multi-Tiered System of Supports - MTSS) hamda Universally Designed Learning (UDL) kabi yondashuvlar keng qo'llaniladi. UDL modeli barcha o'quvchilarga bir xil bilimlarni turli formatlarda - matnli, audio, video yoki faoliyatga asoslangan shakllarda yetkazishni nazarda tutadi.[3]

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, AQSHda maxsus ehtiyojli bolalar umumiy o'quvchilar sonining taxminan 14 foizini tashkil etadi. Ularning katta qismi - 65 foizdan ortig'i - asosiy ta'lim jarayonining kamida 80 foizini umumiy sinflarda o'tkazishadi. Bu raqamlar inklyuziv ta'limning amalda keng qo'llanayotganini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, har bir shtatda moliyaviy ta'minot va resurslarga kirish imkoniyati turlicha. Ayrim maktablarda o'qituvchilarning inklyuziv metodikaga tayyorgarligi yetarli emas. Shuningdek, ayrim hollarda nogiron o'quvchilarga nisbatan past kutishlar belgilanishi (ya'ni, ularni imkoniyatlaridan pastroq baholash) holatlari ham kuzatilmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda inklyuziv ta'lim g'oyasi Buyuk Britaniya ta'lim siyosatining markaziy yo'nalishiga aylandi. Inson huquqlariga asoslangan, tenglik va adolat tamoyillariga mos ushbu yondashuv mamlakat ta'lim tizimida barcha o'quvchilarning nogironligi yoki maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lganlar ham

- umumiy ta'lim muassasalarida to'laqonli ishtirokini ta'minlashga yo'naltirilgan. Inklyuzivlik nafaqat o'quvchining maktabga kirishini, balki uning o'zini sinfda to'laqonli a'zo sifatida his qilishi, rivojlanishi va muvaffaqiyatga erishishini ta'minlashni ham o'z ichiga oladi.

Buyuk Britaniyada inklyuziv ta'limning huquqiy poydevori 1981-yilda qabul qilingan Education Act bilan boshlangan bo'lib, unda nogiron o'quvchilarning umumiy ta'lim muassasalarida o'qish huquqi belgilab berildi. Keyinchalik 2001-yildagi Special Educational Needs and Disability Act (SENDA), 2010-yildagi Equality Act va ayniqsa 2014-yildagi Children and Families Act bu yo'nalishda muhim huquqiy kafolatlarni mustahkamladi. Aynan 2014-yildagi qonun asosida nogiron yoki maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun Education, Health and Care Plan (EHCP) joriy qilindi, bu esa ta'lim jarayonini sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam tizimlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish imkonini berdi.

Amaliy jihatdan, Britaniya maktablarida maxsus ehtiyojli o'quvchilarga individual yondashuv, yordamchi pedagoglar, maxsus uslublar va differensial o'qitish metodlari orqali ta'lim beriladi. Har bir maktabda SENDCO (Special Educational Needs and Disabilities Coordinator) lavozimi mavjud bo'lib, ushbu mutaxassislar inklyuziv ta'limni tashkil etish va monitoring qilish uchun javobgardir. Bunday ko'p darajali tizim o'quvchilarning ehtiyojlarini aniqlash, zarur holatlarda qo'llab-quvvatlash xizmatlarini jalb etish va ularning ta'limga moslashuvini ta'minlash imkonini beradi.[4]

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yil holatiga ko'ra Angliyada jami o'quvchilarning 17% dan ortig'i maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega deb qayd etilgan. Ularning taxminan 83% umumiy maktablarda tahsil oladi. Ushbu ko'rsatkich Buyuk Britaniyada inklyuziv ta'lim amalda keng joriy etilganini va bu borada ancha ilg'or tajriba shakllanganini anglatadi.

Shu bilan birga, tizimda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda EHCP tuzish jarayoni byurokratik to'siqlarga duch keladi, malakali yordamchi pedagoglar yetishmaydi, ayrim o'qituvchilar esa hali-hanuz inklyuziv metodikalardan to'liq xabardor emas. Bundan tashqari, moliyaviy resurslar hamma maktablar uchun teng taqsimlanmaganligi, maxsus texnologiyalarning mavjudligi yoki mavjud emasligi kabi amaliy muammolar ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Yana bir yevropa davlatida ya'ni Germaniya ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni amalga oshirish federativ tuzilma va ijtimoiy-siyosiy sharoitlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, mamlakatning 16 federal shtatida inklyuzivlikning

amaliyotdagi darajasi va yondashuvlar o'zgarib turadi. Bu esa Germaniyada inklyuziv ta'limni bir xilda rivojlantirishni murakkablashtiradi.

Germaniyada maxsus ehtiyojga ega bolalarning ta'limiga dastlab medikal yoki tibbiy yondashuv hukm surgan bo'lib, bu yondashuv nogironlikni individual biologik yoki fiziologik nuqson sifatida ko'rgan va maxsus muassasalarga yo'naltirishni nazarda tutgan. Biroq ushbu model bolalarni segregatsiyalashga olib kelgani sababli, zamonaviy inklyuzivlik tamoyillariga zid hisoblanadi.

Shu bilan birga, psixologik yondashuv bolalarning individual psixik va kognitiv imkoniyatlarini hisobga olgan holda, ta'lim muhitini moslashtirishni taklif qiladi. Bu yondashuvda Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasi va Gardnerning ko'p intellektlar nazariyasi asosiy o'rin tutadi. Bu esa Germaniyada ta'limda differensiallashtirish va individual yondashuv tamoyillarini rivojlantirishga imkon beradi.[5]

Eng zamonaviy yondashuvlardan biri - sotsial model bo'lib, unda nogironlik ijtimoiy konstruksiya sifatida talqin etiladi va muammolar bolaning o'zidan emas, balki atrof-muhit va jamiyatdagi to'siqlardan kelib chiqadi. Shu sababli, Germaniya inklyuziv ta'limni faqat alohida bolalarga emas, balki ta'lim tizimining o'ziga moslashuvi sifatida ko'radi.

Bugungi kunda Germaniyada inklyuziv-pedagogik yondashuv asosida ta'lim tizimi barcha bolalarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil qilinmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari sifatida farqlilikni norma sifatida qabul qilish, ta'lim muhitini moslashtirish, hamkorlik va ijtimoiy integratsiyani rivojlantirish belgilangan. Shu bilan birga, amaliyotda federal shtatlar o'rtasidagi tafovutlar saqlanib qolmoqda. Misol uchun, Bremen shtatida inklyuziv ta'lim darajasi 69% ga yetgan bo'lsa, Hessen shtatida bu ko'rsatkich atigi 22% ni tashkil etadi.

Germaniyada inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirishda eng katta to'siqlar sifatida o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi yetishmasligi, maktab infratuzilmasining mos emasligi va moliyaviy resurslarning yetarli emasligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bois, mamlakatda inklyuzivlikni kengaytirish uchun ta'lim siyosati va amaliyotda yanada ko'proq resurs ajratish va o'qituvchilarni maxsus tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Germaniya inklyuziv ta'limni rivojlantirishda ko'plab muammolar mavjud bo'lishiga qaramay, sotsial va inklyuziv-pedagogik yondashuvlarni ilgari surish orqali ta'lim tizimini barcha bolalar uchun ochiq va moslashuvchan qilishga intilmoqda. Bu jarayon mamlakatning federativ tuzilmasi va har bir shtatning o'ziga xos siyosatiga bog'liq holda davom etmoqda.

Xitoy inklyuziv ta'limni milliy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab, so'nggi yillarda bu sohani sezilarli darajada rivojlantirmoqda. Xususan, 1994 yilda qabul qilingan "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi qonun" va undan keyingi ta'lim siyosatlari maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun inklyuziv ta'limni rag'batlantirishga qaratilgan. 2013 yilda qabul qilingan "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qo'llanma" esa maktablarda maxsus yordam va resurslarni ta'minlashga yo'naltirilgan siyosatni aniq ifoda etadi.

Xitoyda inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari - bu nogironligi bo'lgan bolalarni imkon qadar umumta'lim maktablarida o'qitish, individual o'quv dasturlarini moslashtirish va jamiyat, xususan ota-onalar hamda mahallalar bilan hamkorlikni rivojlantirishdir. Bu yondashuv orqali bolalarning ijtimoiy integratsiyasi va ta'lim sifatini oshirish maqsad qilingan.

Biroq amaliyotda inklyuziv ta'limning qamrovi mamlakat hududlariga qarab sezilarli farq qiladi. Yirik shaharlar va iqtisodiy rivojlangan joylarda inklyuzivlik darajasi yuqori bo'lsa, qishloq va chekka hududlarda u pastroq. Bundan tashqari, o'qituvchilarning maxsus tayyorgarligi va maktab infratuzilmasining yetishmasligi muammolari mavjud. Shu sababli, ko'plab maxsus ehtiyojga ega bolalar maxsus maktablarga yo'naltiriladi, bu esa inklyuzivlik tamoyillarining to'liq amalga oshirishini qiyinlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, Xitoyda inklyuziv ta'lim tizimi davlat siyosatida muhim o'rin tutgan bo'lsa-da, uning samarali amalga oshirilishi uchun resurslarni oshirish, o'qituvchilarni maxsus tayyorlash va jamiyatning kengroq qatlamlarini inklyuzivlik jarayoniga jalb qilish zarur.

Yurtimizda inklyuziv ta'lim sohasida so'nggi yillarda sezilarli o'zgarishlar va rivojlanishlar yuz bermoqda. Mamlakat ta'lim siyosatida maxsus ehtiyojga ega bolalarning ta'lim olish huquqlarini ta'minlash va inklyuziv ta'limni kengaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida ko'rilmogda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yildagi "Mamlakatda maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori muhim hujjat hisoblanadi. [1]

O'zbekiston inklyuziv ta'limni ta'lim tizimining barcha bosqichlarida, jumladan boshlang'ich, o'rta va maxsus ta'lim muassasalarida joriy etishga intilmoqda. Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari sifatida individual yondashuv, har bir o'quvchining o'ziga xos imkoniyatlarini inobatga olish, ta'lim jarayonini moslashtirish va ijtimoiy integratsiyani ta'minlash belgilangan.

Shuningdek, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlari yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'qituvchilarning maxsus ehtiyojga ega bolalar bilan ishlash ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan. Mamlakatda yangi o'quv dasturlari va o'quv-metodik qo'llanmalar ishlab chiqilmoqda, ular inklyuziv muhitni yaratish va har bir bolaning imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Biroq, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishda ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, maktab infratuzilmasining ba'zi hududlarda yetarlicha mos emasligi, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan o'qituvchilar sonining kamligi va jamiyatdagi ma'lumot yetishmasligi kabi to'siqlar kuzatilmoqda. Shu bois, davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligida inklyuzivlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mamlakatda maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, PQ-4312-son. – Toshkent, 2019.
2. UNESCO. Inclusive education: The way of the future. International Conference on Education, 48th session. – Geneva: UNESCO, 2009.
3. Florian, L. (Ed.). The SAGE Handbook of Special Education. – 2nd ed. – London: SAGE Publications, 2014.
4. Booth, T., & Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – 3rd ed. – Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), 2011.
5. Мони́на, Г. Б., & Дми́триева, Е. Н. Инклюзивное образование: теория и практика. – Москва: Академический проект, 2018.

